

Pro otevření své publikace si můžete zvolit jednu z cest otevřeného přístupu, nebo obě kombinovat!

3 kroky k zelené cestě open access:

1 Zjistěte si u vybraného časopisu, za jakých podmínek je možné článek uložit a zpřístupnit v otevřeném repozitáři, např. pomocí SHERPA/RoMEO: www.sherpa.ac.uk/romeo/

2 Publikujte článek ve vybraném časopise.

3 Uložte a zpřístupněte článek dle podmínek (viz bod 1) v otevřeném repozitáři. Vhodný repozitář můžete najít na www.openoar.org

3 kroky k zlaté cestě open access:

1 Vyberte si vhodný a důvěryhodný otevřený časopis pro publikování svého článku, např. pomocí DOAJ www.doaj.org

2 U placených otevřených časopisů si ověřte, zda máte prostředky na zaplacení publikačního poplatku. (např. z grantu, rozpočtu pracoviště atd.)

3 Publikujte svůj článek ve vybraném otevřeném časopise.

→ **Let's open science!** ←
Více na: knihovna.cuni.cz/open-access

OPEN ACCESS

PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

Kliknete v databázi na článek a celý text vidíte...

...a prosazovat open access, který je bezplatný a svobodný přístup k vědeckým informacím na internetu.

PŘÍSTUPU LZE DOSÁHNOUT DVOU ZPŮSOBY:

ZLATÁ CESTA

nabízí autorům možnost publikovat články otevřeně prostřednictvím samotného časopisu (open access journals).

Detailní informace, jak publikovat otevřeně, hledejte na stránkách Ústřední knihovny UK: knihovna.cuni.cz/open-access

OPEN ACCESS

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

Znáte ten pocit, když kliknete na článek a místo plného textu vidíte...

Nejen kvůli tomu je potřeba prosazovat open access, který je bezplatný a svobodný přístup k vědeckým informacím na internetu.

OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU LZE DOSÁHNOUT DVOU ZPŮSOBY:

ZELENÁ CESTA

zpřístupňuje vědecké články a další publikace prostřednictvím otevřených repozitářů (open access repositories).